

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA SHAXSNING AGRESSIVLIGINI TADQIQ ETISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Akbaraliyeva Asila, TAFU "Psixologiya" kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Agressiya – qo'pol va sovuq muomalani istamagan boshqa tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlarning har qanday shakli hisoblanadi. Ushbu ta'rif agressiyani his-tuyg'u, motiv yoki munosabat sifatida emas, balki xatti-harakatlar namunasi sifatida ko'rish kerakligini ko'rsatadi. Ushbu muhim ta'rif juda ko'p chalkashliklarni keltirib chiqardi. Agressiya atamasi ko'pincha g'azab kabi salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq; xafa qilish yoki zarar yetkazish istagi kabi motivlar bilan; va hatto irqiy yoki etnik xurofot kabi salbiy munosabat bilan ham bog'liq. Maqolada agressiya tushunchasi turli psixologik maktablar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: agressiya, tajovuz, agressivlik, xulq-atvor, agressator, fenomen, jismoniy agressiya, verbal agressiya, mexanizm, sotsializatsiya.

Hozirda jahon miqyosida voyaga yetmaganlar orasida sodir bo'layotgan xuquqbuzarlik, jinoyatchilik hamda agressivlikni oldini olishga va bartaraf etishga qaratilgan keng qamrovli ishlar olib borilayapti. Mazkur muammolar, avvalo, ijtimoiy institutlar hamda jamoat tashkilotlariga o'smirlar ta'lim-tarbiyasi, ularning jismoniy, psixoemotsional rivojlanishini amalga oshirishda ustuvor vazifalarni keltirib chiqaradi [1]

Jahon psixologiyasida o'smirlar va yoshlar orasidagi agressiv xulq-atvor muammosini o'rganishga alohida tadqiqot yo'nalishi sifatida e'tibor qaratilmoqda. Tadqiqotlarda agressivlikning biologik, psixologik, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik determinantlari va agressiv xulq-atvor reprezentatsiyasiga xos xususiyatlari o'rganilgan. Mazkur yo'nalishda o'smirlardagi agressiv xulqni bartaraf etishning turli usullari va yuzaga kelish shart-sharoitlarini ifodalovchi psixologik mexanizmlarini aniqlash hamda joriy etish masalasining muhimligiga e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda o'smirlar va o'smirlar xulqidagi og'ishlar, agressivlik,

emotsional beqarorlik, hissiyotlarni boshqara bilmaslik kabi holatlar dolzarb muammolar sifatida qaralmoqda [2].

Insonning agressiv xulq-atvori hodisasini tahlil qilish, uning sabablarini tushunishga qaratilgan birinchi urinishlar ilm-fangacha bo'lgan davrda - din sohasida amalga oshirilgan va agressiyakorlikning sabablarini turli pozitsiyalardan ko'rib chiqadigan falsafiy tadqiqotlarda davom ettirilgan. Umuman olganda, ushbu muammoni o'rganishning dastlabki davrlarida agressivlik insonning ijobiy mohiyatiga zid bo'lgan xatti-harakatlar sifatida baholanadigan yondashuv ustunlik qildi. A.Rean mazkur tushunchani "axloqiy-gumanistik" deb ta'riflagan [3].

Agressiya muammosini o'rganishda 1960-yillarda bir qator tabiiy va gumanitar fanlar (psixologiya, sotsiologiya, biologiya, ekologiya) bo'yicha bilimlarni umumlashtirish, shuningdek, ilmiy metodologiyaning rivojlanishi natijasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishildi. Agressiyani o'rganishda yangi eksperimental texnologiyalar faolroq qo'llanila boshlandi. Aynan o'sha paytda empirik bilimlar to'plandi va agressiyani o'rganishning asosiy nazariy tamoyillari shakllantirildi. Bular A.Bass, L.Berkovits, A.Bandura va boshqalar kabi tadqiqotchilarning ishlari edi. Keyinchalik zo'ravonlik va agressiya muammolari bo'yicha ixtisoslashtirilgan davriy nashrlar, xususan, «Child Abuse and Neglect» ("Bolalarga nisbatan zo'ravonlik va qarovsizlik") «Aggressive Behavior» ("Agressiv xatti-harakatlar"), «Journal of Interpersonal Violence» ("Shaxslararo zo'ravonlik jurnali") va boshqalar. Bu qisman G'arb jamiyatida (birinchi navbatda, AQShda) zo'ravonlik jinoyatining tarqalishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, agressiya hodisasini o'rganish sovuq urush davridagi ijtimoiy-siyosiy muhit tomonidan rag'batlantirildi.

Chet el, xususan, Freyding agressivlik nazariyalarini tanqid qilgan yagona nashrlar bundan mustasno. Aksariyat ilmiy manbalarda «agressiya» va «agressiya xulq» atamaları umuman ishlatilmagan. Marksistik metodologiya, birinchi navbatda, har qanday xatti-harakatlarning, shu jumladan agressiv xatti-harakatlarning ijtimoiy omillarini o'rganishga qaratilgan. Shu sababli, psixologik,

pedagogik va kriminologiya fanlari doirasida agressiv shaxs, jinoyatchi “ijtimoiy muhitning mahsuli”, deb hisoblangan “ijtimoiy hodisa” sifatida qaraldi [4].

Agressiv xulq-atvor muammolarini, xususan, “pedagogik agressiya” fenomenini, agressiv o‘smirlar va yoshlar subkulturalarini, fenomenini armiyadagi va kompyuter o‘yinlarini o‘rganishning yangi yo‘nalishlari mavjud. G‘arb tadqiqotchilarining asarlari ham nashr etilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, agressiya va agressivlik tushunchalarining ta‘rifi hali ham noaniq. T.G.Rumyantsevaning so‘zlariga ko‘ra ta‘kidlashicha, ushbu kontseptsiyaga ta‘rif berishdagi qiyinchiliklar har biri o‘ziga xos o‘rganish sohasiga ko‘ra agressivlikni ko‘rib chiqadigan keng ko‘lamli yondashuvlarning mavjudligi bilan bog‘liq: biologiyada e‘tibor, asosan, maqsad va funktsiyalarga qaratiladi. Agressiya (moslashuvchan yoki moslasha olmaslik), neyrofiziologiya asos bo‘lgan asab mexanizmlarini o‘rganadi.

Agressiv xatti-harakatlar; psixiatriya ruhiy kasalliklari bo‘lgan odamlarda agressiyaning namoyon bo‘lishini o‘rganadi; sotsiologiya agressiv xatti-harakatlarning paydo bo‘lishini va namoyon bo‘lishiga ijtimoiy omillarning ta‘sirini o‘rganadi. Garchi psixologiya an‘anaviy ravishda agressivlik muammosi bo‘yicha tadqiqotlar uchun o‘ziga xos integratsiyalashgan markaz rolini tan olgan bo‘lsa-da, agressiyani ta‘rifi va tushunish bo‘yicha haligacha to‘liq tushuncha mavjud emas. Shunday qilib, A.Bass agressiyani o‘z ichiga tahdid yoki boshqalarga zarar yetkazadigan xatti-harakatlar deb biladi. L.Berkovitsning ta‘kidlashicha, ayrim harakatlarni agressiv deb tasniflash mezoni ularda faqat bunday oqibatlariga olib kelmaslik, balki haqorat qilish yoki kamsitishini ham kiritishdir [5].

Agressiya hodisasining eng umumlashtirilgan va to‘g‘ri ta‘rifi R.Beranom va D.Richardson tomonidan berilgan ta‘rif bo‘lib, unga ko‘ra, “agressivlik - bu shunday bo‘lishini istamaydigan boshqa tirik mavjudotni haqoratlash yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan har qanday xatti-harakatdir, deb hisoblashadi. Ushbu ta‘rifga juda muhim qo‘shimcha - bu agressivning xatti-harakatining o‘ziga xos

xususiyati agressiya obyektiga eng katta zarar yetkazishga urinish va shu bilan birga eng kam zararni ko'rishdir.

O.B.Bovt bunga qo'shimcha qiladiki, agressiyalik ta'rifiga agressiv niyatning mavjudligi yoki yo'qligi mezonini kiritish maqsadga muvofiqdir, chunki bu bizga agressiyaning boshqalarga, hatto ular maqsadga erishmagan taqdirda ham zarar yetkazishga urinishlarini baholashga imkon beradi. Shuningdek, oqibati tasodifiy zarar yetkazish bo'lgan agressiv harakatlardan va og'riq keltirish zarur bo'lgan yaxshi niyatli harakatlardan kelib chiqadi. Shunday qilib, R.Beron va D.Richardsona ta'rifi murakkab, eng mukammal hisoblanadi va quyidagi alohida qoidalarni o'z ichiga oladi [6]:

- 1) agressiya, albatta, qasddan, maqsadli ravishda zarar yetkazishdir;
- 2) agressiya ob'ekti tirik mavjudotdir;
- 3) jabrlanuvchilar bunday muomaladan qochishga undashlari kerak.

Shu bilan birga, G.A.Gaydukevich ta'kidlashicha, bu ta'rifda norma tushunchasi yo'q, bu shaxsga nisbatan zo'ravonlik jamiyat tomonidan ruxsat etilgan taqdirda xatti-harakatni agressiya deb noto'g'ri tushunishga olib kelishi mumkin (masalan, qonuniy jazo). Muallif agressiya xatti-harakatlarning ijtimoiy bahosi ham hisobga olinsa, agressiyalikni ta'riflashdagi ushbu kamchilikni bartaraf etish mumkin deb hisoblaydi va agressiyani jamiyatda odamlarning birgalikda yashash normalari va qoidalariga zid bo'lgan motivatsiyalangan buzg'unchi xatti-harakatlar deb hisoblashni taklif qiladi.

Mahalliy va xorijiy psixologlarning agressiyani psixologik hodisa sifatida belgilashga bo'lgan yondashuvlarini nazariy tahlil qilish asosida S.L.Kravchuk quyidagi ta'riflarni taklif qildi:

1) agressiya - ruhiy holat sifatida - shaxsning o'ziga va boshqa obyektlarga (tirik va jonsiz) munosabatni vaqtincha belgilaydi va kognitiv, emotsional va irodaviy komponentlar bilan tavsiflanadi;

2) agressiya - shaxsning mulki sifatida - birinchidan, u agressiv harakatlar qilish uchun motiv, ichki turtki bo'lib xizmat qiladi, ikkinchidan, potentsial agressiv idrok va agressiv harakatlar mavjud bo'lganda turli sharoitlarda agressiv

harakatlarga nisbatan barqaror tayyorlikni aks ettiradi. Potensial agressiv talqin dunyoqarash va dunyoni tushunishning barqaror shaxsiy xususiyati sifatida, uchinchi, odamlar bilan munosabatlarda buzg'unchi tendentsiyalarning mavjudligi bilan tavsiflanadi.

3) agressiya - zarurat obykti sifatida - mustaqil qadriyat sifatida xatti-harakatlarning maqsadi va motivi sifatida ishlaydi;

4) agressiya - xulq-atvorning namoyon bo'lishi sifatida - birinchidan, jonsiz narsalarga zarar yetkazish, ikkinchidan, tirik mavjudotlarga zarar yetkazadigan (jismoniy, ma'naviy yoki moddiy) harakatlarni amalga oshirish bilan tavsiflangan xatti-harakatlar, bunday munosabatlardan qochish uchun motivatsiyaga ega [7].

Agressiya tushunchasini agressivlik tushunchasidan farqlash kerak. Agar agressiya deganda muayyan harakatlar, xulq-atvor tushunilsa, agressivlik deganda shaxsiy xususiyat, agressiv harakatlarga tayyorlikni tavsiflovchi xususiyat tushuniladi. Bu tushunchalar orasidagi farq, agressiya harakatlar shaxsning agressivligi bilan bog'liq emasligi va odamning agressivligi har doim ham agressiya harakatlarga olib kelmasligidadir. Agressivlikni insonning faqat biologik (tug'ma yoki instinktiv) xususiyati sifatida ko'rib chiqishga yondashuvlar asossiz bo'lib chiqdi. Agressivlikning shaxsiy sifat sifatida muayyan xatti-harakatlarida agressiv harakatlar shaklida namoyon bo'lishi har doim shaxsiy va vaziyat omillarining murakkab o'zaro ta'siri natijasidir. Ko'pgina mualliflar tomonidan agressivlikni shaxsiy xususiyat sifatida talqin qilish uning orttirilgan xarakterini ko'rsatadi, ya'ni uning shakllanishini ijtimoiy shartlash elementini kiritadi.

Agressivlik darajalari ham sotsializatsiya jarayonida o'rganish, ham madaniy va ijtimoiy me'yorlarga yo'naltirilganlik bilan belgilanadi, ularning eng muhimi ijtimoiy javobgarlik normalari va agressivlik uchun jazo normalaridir. "Agressivlik me'yorlari" tushunchasi kamida ikki jihatdan ko'rib chiqiladi: agressivlikning o'rtacha qabul qilinadigan darajasi va jamiyatda qabul qilingan xatti-harakatlar normalari sifatida (tegishli ijtimoiy kontekstga ega). Ba'zi mualliflar shaxsning barkamol rivojlanganligiga ishonishadi unda ma'lum miqdordagi agressivlikning mavjudligini ta'minlaydi, bu esa uni ijtimoiy moslashishga yordam qiladi (masalan,

hayot toʻsiqlarini yengish uchun), aks holda individuallik yoʻqoladi, subʻekt passiv, konformal boʻlib qoladi va uning ijtimoiy mavqei pasayadi.

Aksariyat psixologlar agressiyaning ikkita asosiy turi bor degan fikrga qoʻshiladilar: dushmanlik va instrumental. “Dushmanlik agressiyasi” (yoki “emotsional agressiya”) atamasi odatda agressivning asosiy maqsadi jabrlanuvchiga azob berish yoki boshqa zarar yetkazish boʻlgan hollarda qoʻllaniladi.

“Instrumental agressiya, aksincha, maʼlum bir maqsadga (pul, ijtimoiy mavqe, hudud) ga erishish vositasi boʻlib xizmat qilgan hollarda qoʻllaniladi. Instrumental agressiya bu qoidaga oʻxshab motivatsion vaziyatdan kelib chiqadi va ijtimoiy maqsadni berib yuborishadi. O.Yu.Drozdov fikriga koʻra ayrim agressiya harakatlari dushman agressivlikni oʻzida birlashtirishi mumkinligini taʼkidlaydi va A.Bandura maqsadlarning farqiga qaramay, bu ikki turdagi agressiyani muayyan muammolarni hal qilishga qaratilganligini va aslida ular instrumental agressiyadir.

T.M.Kurbatova agressiyaning uchta asosiy turini (darajasini) ajratadi: individual, subyekt-faollik va shaxsiy: 1) individual tip oʻz-oʻzini himoya qilish, oʻz mulkini, bolalarini himoya qilishdan iborat; 2) xulq-atvor uslubi va oʻz maqsadiga erishishga urinish, muvaffaqiyat yoki tahdidga qayta munosabat bilan bogʻliq; 3) shaxs turi insonning motivatsion sohasi, uning oʻzini oʻzi anglashi bilan bogʻliq va afzalliklarni taʼminlashda ifodalanadi. Oʻz maqsadlariga erishishda zoʻravonlik vositalari agressiyaning instrumental shakli bilan niqoblanadi.

B.Kreyxi quyidagi nazariyasiga koʻra agressiv xatti-harakatlarning yanada umumlashtirilgan tipologiyasini taklif qildi: reaksiya modalligi: ogʻzaki jismoniy; reaksiya sifati: harakat harakatsizlik; bevositalik: bevosita bilvosita; kuzatish imkoniyati: ochiq yashirin; qoʻzgʻatuvchi: qoʻzgʻatmagan qasoskor; maqsadlilik: dushmanlik instrumental; yetkazilgan zarar turi: jismoniy psixologik; taʼsir muddati: qisqa muddatli uzoq muddatli; ishtirok etgan ijtimoiy birliklar: individual guruh. Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarda agressiya tushunchasi juda noaniqdir. Klassik talqinda agressiya - bunday munosabatni istamaydigan boshqa tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar.

Shu bilan birga, agressiv xatti-harakatining o'ziga xos xususiyati agressiya obyektiga eng katta zarar yetkazish va shu bilan birga eng kam zararni ko'rishga urinishdir.

T.G.Rumyanseva, I.B.Boyko agressiyani ijtimoiy xulq ko'rinishi deb hisoblaydilar. Bu borada agressiyani keltirib chiqaruvchi ikki holat tavsiflanadi: - qurbon uchun vaziyatlar natijasi xafvli deb hisoblanganda; - qabul qilingan ijtimoiy me'yorlarga amal qilinmaganda. Shaxs xususiyatlari emotsional tanglik holatlarida yaqqolroq namoyon bo'ladi. Shuning uchun psixologlar individni frustratsiya jarayonida o'rganishga alohida e'tibor qaratadilar. Tadqiqotchilar agressiyani keltirib chiqaruvchi sabablarga sub'ektiv omillar: tarixiy xotira, qasd olish udumlari, ayrim diniy oqimlar (fanatizm, ekstremizm g'oyalari), ommaviy axborot vositalari (ayniqsa, televideniye), ayrim siyosatchilarning individual axloqiy jihatlarining bevosita ta'sir etish imkoniyatlarini ta'kidlaydilar.

O'smirlik agressiyasi muammosi uzoq vaqt mobaynida yopiq bo'lgan mavzular sirasigakiritilganligi bois, yetarli darajada o'rganilmagan mavzulardan biri hisoblanadi. Agressiya o'smirlarda yuzaga kelgan ijtimoiy vaziyat, hodisalar ustidan o'ziga xos nazorat qilishning maqbul usuli sifatida qabul qilinadi. G'.B.Shoumarov fikriga ko'ra, o'smirlik davrining og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlarini: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun-mohiyati ham o'zgaradi. Bu davrda o'smir hayoti, ruhiyati, organizmining fiziologik jarayonlari, uning ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aksariyat vaziyatlarda ularda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan turli xil holatlar kuzatiladi.

O'smirlarda agressivlikning shakllanishiga qator shaxs xususiyatlari ta'sir qiladi: tarbiyaning muvozanatlashmagan shakllari: o'z-o'ziga haddan ziyod past baho berish, yuqori darajada impulsivlik, spirtli ichimlik va giyohvand moddalar iste'mol qilish, kompyuter o'yinlariga tobelik, tavakkalchilikka tayyorlik holatlari, o'z o'zini himoya qilish hislarining chegaralanganligi xulqiy omillar: o'z vaqtini maqsadsiz o'tkazish, maktabdagi darslarni sababsiz qoldirish, o'zlashtirish

darajasining pastligi, erta jinsiy aloqalarga kirishish va hokazo; ijtimoiy omillar (OAVning psixologik ta'siri, jamiyatdagi udum va marosimlar, ota-onaning xulqiy buzilishlarga ega ekanligi, oila ijtimoiy mavqeining pastligi, tarbiyachilarning o'zgarishi (o'gay ota, o'gay ona va hokazo); o'smirning xulqiy og'ishlar shakllangan do'stlar bilan yaqin ijtimoiy aloqalarni o'rnatishi (taqlid fenomeni) ichki oilaviy nizolar (ota-onaning ajrashishi, ikkinchi nikohdagi farzandlar, o'smirning o'zlashtirishiga ota-ona tomonidan o'smir qobiliyatlari, qiziqishlari inobatga olinmagan holda haddan ziyod yuqori talablarning qo'yilishi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Колчина Л.П. Связь поведенческого и вербального показателей социальной агрессивности и агрессивности при фрустрации [Текст] / Л. П.Колчина // Темперамент / Под ред. В.С.Мерлина. - Пермь, 1976. -С. 45-64.
2. Левитов Н.Д. Психическое состояние агрессии [Текст] / Н.Д.Левитов// Вопросы психологии. – 1972. - № 6. – С. 168–173.
3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Текст] / А.Е.Личко. – СПб.: Речь, 2010. – 256 с.
4. Ениколопов С.Н. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков [Текст]: методическое пособие для педагогов, школьных психологов, родителей / С. Н. Ениколопов, Л.В.Ерофеева, И. Соковня и др.; под ред. И. Соковни. – М.: Просвещение, 2005. – 160 с.
5. Дроздов А.Ю. Социально-психологические факторы динамики агрессивного поведения молодежи [Текст]: дис. ... канд. психол. наук / А. Ю. Дроздов. - Чернигов, 2003. - 225 с.
6. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности [Текст] / А.А.Реан // Психологический журнал. - 1996. - Т. 17. - №5. – С.3-8.
7. Бэррон Р. Агрессия [Текст] / Р. Бэррон, Д Ричардсон. - СПб: Питер, 2014. - 352

